

Policy Brief

Restaurando a Noite: Uma
Agenda Política para a
Mitigação da Poluição Luminosa

PLAN-B

<https://plan-b-project.eu/>

[@plan-b-project-eu](https://www.linkedin.com/company/plan-b-project-eu)

[@Plan-bProject](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[PLAN-B's newsletter](#)

Este Policy Brief (D4.1) é produzido como parte do **projeto** Horizon Europe **PLAN-B** (Acordo de Subvenção N° 101135308) em colaboração com seu **projeto irmão** **AquaPLAN** (Acordo de Subvenção N° 101135471) e financiado no **Brasil** pela **FAPEMIG** **projeto** **APQ-05944-24**. Este Policy Brief fornece orientação estratégica para a **União Europeia** agir no **combate a poluição luminosa**, **reconhecendo** seus **impactos ambientais** adversos, harmonizando esforços e fornecendo uma estrutura para ações nacionais coordenadas, bem como **promover a regulamentação e gestão da luz** artificial noturna (ALAN) baseadas na **ciência**.

PRINCIPAIS MENSAGENS

A escuridão natural desempenha um papel vital no desenvolvimento e evolução de muitas espécies e habitats, com aproximadamente 30% dos vertebrados e mais de 60% dos invertebrados sendo noturnos.

Embora reconhecendo o papel **benéfico e importante** da **luz artificial noturna** (ALAN) no fornecimento de conforto, bem-estar e segurança humanos, seu uso deve ser **cuidadosamente equilibrado** para atender tanto às necessidades das **pessoas como da natureza**.

ALAN causa poluição luminosa quando humanos, outros organismos ou o ambiente são expostos a **iluminação indesejada ou desnecessária**. A ALAN deve ser **usada e gerenciada dentro de limites ecológicos apropriados**.

ALAN aumentou milhares de vezes em comparação com 200 anos atrás, com 80% da população e biodiversidade do mundo vivendo agora sob céus poluídos por luz.

A **poluição luminosa** traz **ameaças ambientais significativas**, impactando a biodiversidade ao perturbar processos e comportamentos vitais como forrageamento, cortejo e acasalamento.

Globalmente, a poluição luminosa contribui para uma estimativa de 3,4 trilhões de dólares em valor de serviço ecossistêmico perdido a cada ano.

Assim como outras formas de poluição, a **poluição luminosa deve ser integrada à estrutura de proteção ambiental existente**, com contínuas avaliações e monitoramento para fortalecer os esforços de conservação da natureza.

Para estar em consonância com a agenda internacional e os recentes desenvolvimentos regulamentares, o **país precisa apoiar ações para reduzir a poluição luminosa** e estabelecer um quadro coerente e harmonioso.

Este mapa noturno exclusivo em cores, criado usando dados de satélite SDGSAT-1 com 40 metros de resolução, fornecidos pelo projeto RALAN e coordenado por Alejandro Sánchez de Miguel, é atualmente o mais detalhado de seu tipo. Para rastrear mudanças de cor ao longo do tempo, um mapa complementar de 2017 está sendo desenvolvido usando imagens de astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS), possibilitado unicamente pela experiência do projeto Citizen's Night.

INTRODUÇÃO

A **escuridão natural** e os céus estrelados desempenharam um **papel fundamental** na **formação dos ecossistemas e da civilização humana**. Os ritmos naturais de dia e noite guiaram a evolução e o desenvolvimento de espécies e ecossistemas, fornecendo sinais essenciais para atividade, descanso e reprodução. Para os seres humanos, o céu noturno inspirou descobertas científicas, tradições culturais e uma profunda conexão com o cosmos ([Stone, 2017](#)).

A adoção generalizada da luz artificial, especialmente desde o final do século XIX, alterou significativamente essas condições. A **luz artificial noturna (ALAN)** tornou-se **parte essencial da vida moderna**, oferecendo **benefícios** como maior visibilidade, ampliação das horas de atividade e sensação de segurança. No entanto, seu **uso excessivo e mal gerido introduziu pressões ambientais adicionais**, interrompendo processos naturais e degradando ecossistemas. A **poluição luminosa** ocorre quando **humanos, outros organismos ou o ambiente são expostos a iluminação indesejada ou desnecessária**, representando uma das **formas de degradação ambiental de crescimento mais rápido** ([Falchi et al., 2011](#)).

Atualmente, **aproximadamente 80% da população mundial e da biodiversidade vivem sob céus poluídos pela luz** ([Falchi et al., 2016](#)). A União Europeia desperdiça **mais de 38 TWh de eletricidade por ano**, o equivalente a cerca de **€6,3 bilhões**, em iluminação externa ineficiente ([Sánchez de Miguel, 2015](#); [Traverso et al., 2017](#)). Essa poluição luminosa resultante afeta negativamente o ambiente, a saúde humana e atividades humanas, como a astronomia e práticas indígenas.

No **Brasil** há anos, havia uma estimativa de uma **taxa de desperdício** de até **50 ou 60% na iluminação pública** ([Santos, 2005](#)). No Brasil, apenas com a **iluminação pública**, haveria um prejuízo anual da ordem de **R\$ 1,6 bilhão anual** (Considera-se, aqui, um consumo de **15.443 GWh** na iluminação pública ([EPE, 2018](#)), uma tarifa média de R\$ 300 por MWh na classe de uso e um desperdício de 33%).

A natureza é a que mais sofre os impactos da poluição luminosa. **Aproximadamente 30% dos vertebrados e mais de 60% dos invertebrados são noturnos**, dependendo da escuridão natural para comportamentos vitais ([Hölker et al., 2010](#)). Apesar da percepção comum de que a poluição luminosa é um problema local, níveis elevados de **ALAN podem viajar longas distâncias**, frequentemente cruzando fronteiras nacionais e afetando áreas muito além de sua origem, tornando-se assim **uma preocupação ambiental transfronteiriça** ([Ścieżor, 2025](#)). **O brilho do céu (skyglow)**, o clareamento do céu noturno por fontes artificiais, hoje **duplica os níveis naturais de luz** em quase um quarto da superfície terrestre, incluindo **mais de 77% das áreas protegidas e 51% das Áreas-Chave de Biodiversidade** ([Seymour et al., 2025](#)). Essa exposição **fragmenta habitats** terrestres, aquáticos e aéreos, **acelera a perda de biodiversidade e mina as metas de conservação** ([Easton et al., 2024](#); [Friulla et al., 2025](#); [Bernadez et al., 2025](#)). A perda anual global do **valor dos serviços ecossistêmicos** devido à poluição luminosa é **estimada em 3,4 trilhões de dólares** ([Anderson et al., 2024](#)).

Apesar das crescentes evidências científicas sobre os impactos nocivos da ALAN, a **poluição luminosa permanece amplamente negligenciada na agenda política**. Há uma necessidade urgente de integrá-la ao quadro mais amplo de proteção ambiental. Reconhecer a escuridão natural como um componente essencial do meio ambiente é vital para fortalecer os esforços de conservação.

Image © Bettymaya Foott

ALAN COMO POLUENTE AMBIENTAL

A natureza funciona dentro de ciclos em constante mudança, sendo os ritmos circadianos – ou o ciclo de dia e noite – um dos mais essenciais. O **ambiente noturno natural é inerentemente escuro**; portanto, **qualquer alteração** dessa escuridão natural inevitavelmente **impacta o meio ambiente e a biodiversidade** (Bará, 2023). Embora a **ALAN traga benefícios sociais inegáveis**, como conforto e segurança, **ela se torna um poluente ambiental quando humanos, outros organismos ou o ambiente são expostos a iluminação indesejada ou desnecessária**. Mesmo em níveis baixos, a ALAN pode alterar habitats, fragmentar ecossistemas e acelerar a perda de biodiversidade, especialmente entre as muitas espécies noturnas que dependem da escuridão natural para sobreviver (Welch et al., 2024). Além disso, quando a **ALAN é mal projetada**, instalada em locais inadequados, usada em horários impróprios ou **aplicada de forma excessiva**, seus **efeitos nocivos superam os benefícios pretendidos**, contribuindo para o ofuscamento (glare) e outras formas de poluição luminosa que, em última análise, comprometem a segurança e o bem-estar (Linares et al., 2024; Motta, 2024).

Aproximadamente 60% da biodiversidade depende da escuridão para sobreviver

De forma geral, a **poluição ambiental** pode ser definida como “a **introdução** de substâncias ou **energia** no ambiente, resultando em efeitos deletérios de tal natureza que coloquem em risco a saúde humana, prejudiquem recursos vivos e ecossistemas”. Essa compreensão mais ampla é refletida na agenda internacional. A Convenção sobre Diversidade Biológica, em seus **documentos orientadores**, define poluição como contaminantes introduzidos no ambiente que causam instabilidade ou danos. Assim, para a natureza, a **luz artificial** – sendo uma forma de energia eletromagnética emitida no ambiente que o altera e causa efeitos ecológicos nocivos – **deve ser reconhecida como uma fonte de poluição**, devendo **ser gerida dentro de limites ecológicos claros** (parâmetros máximos permissíveis), **equilibrando interesses humanos e ambientais**, da mesma forma que outras formas de poluição, como ruído, poluição química, da água ou do ar.

Figura 1. Assim como muitas outras formas de poluição, a poluição luminosa é um subproduto não intencional de uma atividade desejada. Porém, diferentemente de substâncias poluentes difíceis de remover uma vez introduzidas no ambiente natural, a poluição luminosa é relativamente fácil de enfrentar. Com instalações de iluminação mais responsáveis e bem projetadas, bem como com práticas adequadas de iluminação externa aplicadas à infraestrutura existente, é possível manter os benefícios sociais da iluminação artificial enquanto se preservam as condições ambientais essenciais para espécies e habitats.

IMPACTOS SOBRE ESPÉCIES, HABITATS E SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS

Os impactos da poluição luminosa são abrangentes, afetando tanto os ecossistemas terrestres quanto os aquáticos, além de organismos que vivem na interface entre esses ambientes (Parkinson et al. 2020). Pesquisadores identificaram efeitos da poluição luminosa desde o nível do organismo até o nível do ecossistema (e.g. Falcon et al. 2020, Zapata et al. 2019), bem como em diferentes escalas espaciais e temporais (Tidau et al. 2021). Também já foram relatados efeitos da poluição luminosa sobre processos fundamentais para a saúde e o funcionamento dos ecossistemas (Marangoni et al. 2022).

Impactos foram observados na maioria dos grupos de organismos, incluindo bactérias, fungos, plantas, insetos, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses impactos se manifestam de diferentes formas, como mudanças na fisiologia, nos padrões diários de atividade e em características do ciclo de vida (Sanders et al. 2020, Hölker et al. 2021).

Os organismos diferem em sua sensibilidade à luz (Longcore 2023) e, portanto, em suas respostas à poluição luminosa proveniente de diferentes fontes. Por exemplo, os efeitos da poluição luminosa sobre o comportamento de insetos são bem documentados (Degen et al. 2024), e sabe-se que fontes que emitem luz ultravioleta são muito mais atraentes para os insetos do que luzes amarelas e alaranjadas (van Grunsven et al. 2014).

Figura 2. Como a poluição luminosa afeta a vida selvagem. © Think Landscape

De forma semelhante, diferentes estágios de vida podem apresentar sensibilidades distintas à luz (Hölker et al. 2023).

A poluição luminosa pode causar impactos significativos próximo à sua fonte. Por exemplo, a iluminação de edifícios já demonstrou desorientar aves, levando a colisões com superfícies e resultando em fatalidades (Korner et al. 2022). A poluição luminosa de edifícios e outras fontes também interrompe padrões migratórios em escalas locais, regionais e macro (Curt et al. 2023). Um exemplo clássico desses impactos no Brasil é o causado nas tartarugas marinhas que desovam na costa brasileira. A costa e as ilhas oceânicas do Brasil abrigam áreas de desova de cinco espécies de tartarugas marinhas (Marcovaldi & Marcovaldi, 1999), sabe-se que a poluição luminosa interfere no comportamento de nidificação, com variações na densidade de ninhos e na seleção dos locais de desova de tartarugas marinhas, conforme os padrões de iluminação artificial ao longo da costa (Colman et al., 2020). À medida que o desenvolvimento urbano costeiro continua, aumenta também a necessidade de estratégias de manejo da iluminação artificial, essenciais para evitar conflitos e reduzir impactos sobre a fauna (Colman et al., 2020).

Figura 3. Estima-se que, a cada ano, colisões com edifícios matem entre 100 milhões e 1 bilhão de aves apenas nos EUA. Photo © Melissa Breyer

IMPACTOS SOBRE ESPÉCIES, HABITATS E SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Photo © Canva

A **poluição luminosa** também pode ocorrer a **grandes distâncias** da fonte emissora. **Aproximadamente 1,9 milhão de km² dos mares costeiros do mundo apresentam poluição luminosa** a um metro abaixo da superfície, sendo o Mediterrâneo uma das regiões europeias mais expostas (Smyth et al., 2021). O movimento diário de organismos marinhos entre a superfície e as águas mais profundas – conhecido como migração vertical, o **maior deslocamento de biomassa do planeta** – também já foi demonstrado como **impactado pela poluição luminosa** (Berge et al., 2020).

Esses **impactos significativos em diferentes escalas espaciais e temporais**, afetando organismos de maneiras distintas e em diferentes intensidades, geram **efeitos em cascata** sobre os **serviços ecossistêmicos** prestados à sociedade.

Os **serviços ecossistêmicos** são os **benefícios** que os humanos derivam dos ecossistemas e geralmente são agrupados em categorias, incluindo: Serviços de Provisão (ex.: alimento), Serviços de Regulação (ex.: controle de doenças), e Serviços Culturais (ex.: ecoturismo). **Efeitos adversos da poluição luminosa sobre polinizadores**, como mariposas e morcegos, podem reduzir os **Serviços de Provisão**, afetando a polinização de culturas agrícolas, incluindo frutas como banana, cacau, café e pêsego. A luz também pode impactar os **Serviços de Regulação**, por meio da interrupção de mecanismos de controle biológico, como a atividade de vespas parasitoides que controlam populações de pragas. Já nos **Serviços Culturais**, a poluição luminosa afeta muitas espécies que estão fortemente presentes no imaginário público, como tartarugas e corais.

As extensas **evidências sobre os diversos impactos da poluição luminosa** – do nível do organismo ao ecossistêmico, **incluindo efeitos transfronteiriços** – destacam a **necessidade de agir além da escala nacional**. Dada a crise de biodiversidade e as ambiciosas metas de conservação estabelecidas para 2030 e 2050, é essencial que ações sejam tomadas agora.

Photo © Daniel Lisbona

ILUMINAÇÃO RESPONSÁVEL PARA O MEIO AMBIENTE E ALÉM

A luz artificial à noite (ALAN) é parte vital da vida e está amplamente associada ao desenvolvimento. Ela oferece uma variedade de benefícios, incluindo maior visibilidade, mobilidade, segurança e bem-estar, além de garantir condições adequadas para trabalho, lazer e outras atividades noturnas. No entanto, a suposição de que “mais luz é melhor” vem sendo cada vez mais questionada. Estudos sobre luz e criminalidade apresentam resultados inconsistentes e inconclusivos, sugerindo que a ALAN não é uma solução definitiva para a redução das taxas de crime (Van Tichelen et al., 2019; Uttley et al., 2024; Fotios et al., 2024). Também foi indicado que o uso excessivo de LEDs muito brilhantes pode gerar ofuscamento (glare) e aumentar o contraste, potencialmente reduzindo, em vez de melhorar, a segurança (Hu et al., 2024). Outros estudos mostram que a iluminação excessiva pode elevar o risco de crimes ou acidentes, e que mulheres e meninas frequentemente relatam sentir-se mais seguras em ambientes levemente iluminados (Lorenç et al., 2015; Wood, 2020; Ceccato et al., 2020; Chaney et al., 2024).

Diante disso, é necessária uma mudança para uma abordagem holística do uso e da gestão da ALAN, que reconheça tanto a importância da escuridão natural quanto de condições adequadas de iluminação. Essa transição e mudança de percepção exigem colocar a natureza no centro das decisões de planejamento, da mesma forma que as considerações ambientais são integradas à regulamentação de outros estressores ambientais. A redução dos níveis de ALAN não deve ser vista com medo; os esforços devem concentrar-se na melhoria da qualidade e da finalidade da iluminação.

As orientações para iluminação responsável já estão bem estabelecidas. Com os avanços em tecnologia e design, os padrões de iluminação externa evoluíram, passando de um foco exclusivo nos humanos para também abordar impactos ecológicos e outros. Exemplos disso são os Cinco Princípios de Iluminação Externa Responsável (DarkSky e IES), o Guia CIE 150:2017 e o Manifesto ROLAN, que defendem uma iluminação que seja útil, direcionada, de baixo nível, limitada no tempo e controlada. Boas práticas já foram incorporadas a diversos marcos regulatórios. No entanto, alcançar o equilíbrio exige colaboração entre ciência, indústria e política.

Figura 4. Estas fotos demonstram visualmente como instalações de iluminação adequadamente protegidas reduzem o ofuscamento, melhoram a visibilidade e o conforto visual, aumentando assim a sensação de segurança. Imagens © Ken Walczak / Source: [DarkSky International](https://www.darkskyinternational.org/).

PERCEPÇÃO PÚBLICA DA ALAN

A aceitação pública é frequentemente a principal preocupação ao implementar medidas de redução da poluição luminosa, em grande parte devido ao impacto percebido da diminuição da ALAN sobre a atividade humana e às possíveis consequências para a segurança pública (Rashid et al., 2022). No entanto, estudos mostram que as pessoas geralmente não percebem quando os níveis de luz são reduzidos, e a maioria só nota quando a iluminação é completamente desligada (Green et al., 2015). A iluminação adaptativa tem sido bem recebida por motoristas, indicando que soluções funcionais e baseadas nas necessidades podem manter a segurança (Pihlajaniemi et al., 2023).

As pesquisas também indicam um forte apoio público à preservação da escuridão natural. A iluminação adaptativa, que não apenas diminui a intensidade das luzes, mas também as desliga quando não são necessárias, recebe igualmente um apoio significativo.

Uma pesquisa recente realizada em toda a Nova Zelândia, avaliando percepções sobre a escuridão natural e a ALAN, descobriu que entre 31% e 58% da população preferia que as luzes fossem apagadas quando não estivessem em uso (dependendo da finalidade, como segurança no trânsito ou outros usos) (Cieraad et al., 2025). Na Finlândia, 84,6% das pessoas afirmaram que a poluição luminosa se espalhou em excesso, e 82,9% disseram valorizar a experiência da escuridão natural (Lyytimäki et al., 2013). Além disso, 76% consideraram a iluminação comercial perturbadora, e 55,7% sentiram que a iluminação reduzia a qualidade de seus bairros. Apesar da necessidade de mais pesquisas, essas descobertas sugerem que a iluminação adaptativa e ecologicamente responsável tende a ser amplamente aceita. As medidas de mitigação disponíveis variam bastante, mas o fator crítico para seu sucesso será o grau de aceitação das medidas específicas pelas pessoas diretamente afetadas pela sua implementação.

AÇÃO REGULATÓRIA PARA RESTAURAR A ESCURIDÃO NATURAL

O crescente corpo de **evidências sobre os impactos negativos da luz artificial à noite (ALAN)** não passou despercebido e, recentemente, **começou a atrair atenção política**, impulsionando o desenvolvimento de marcos regulatórios voltados para enfrentar a poluição luminosa em níveis internacional e nacional.

Em **nível internacional**, o primeiro a destacar o desaparecimento do ambiente noturno natural e o caráter transfronteiriço da poluição luminosa foi a **Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Selvagens (CMS)**. A CMS **adotou vários documentos de conscientização**, convocando ações coordenadas para mitigar a poluição luminosa e delineando medidas práticas para enfrentar seus impactos. As diretrizes mais recentes, intituladas **Diretrizes Internacionais sobre Poluição Luminosa para Espécies Migratórias**, têm como objetivo fornecer informações necessárias para avaliar se a ALAN pode impactar a vida selvagem, juntamente com ferramentas de gestão para minimizar tais efeitos ([CMS, 2024](#)).

Outro marco internacional, a **Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)**, também chamou a atenção para os impactos ambientais da poluição luminosa. No âmbito de seu Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal

(GBF), a CDB estabeleceu a **meta ambiciosa de reduzir a poluição de todas as fontes até 2050**, como um dos principais vetores da perda de biodiversidade. Embora a poluição luminosa não seja explicitamente mencionada no GBF, orientações complementares esclarecem que “todas as fontes de poluição” o que **inclue a luz artificial**. Portanto, para cumprir essa meta, espera-se que os países enfrentem a poluição luminosa. Isso já está refletido nas Estratégias e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade (NBSAPs) adotados por vários países, incluindo Áustria, Bélgica, França, Alemanha e Espanha, que detalham compromissos nacionais para atingir as metas estabelecidas no GBF.

Em **nível nacional**, muitos países também começaram a lidar com os efeitos adversos da ALAN. De forma geral, as abordagens **regulatórias para a poluição luminosa** podem ser categorizadas em três grupos: (1) adoção de leis abrangentes sobre poluição luminosa que abordam uma variedade de impactos (ex.: Croácia, Eslovênia); (2) alterações na legislação ambiental existente (ex.: Áustria, Alemanha, Malta); e (3) abordagens combinadas (ex.: França) ([Yakushina, 2024](#)). Os avanços regulatórios também estão cada vez mais presentes em níveis regionais e locais, especialmente na Alemanha, Itália e Espanha. Mas **no Brasil ainda não abordagens direta para evitar esses efeitos da ALAN**.

- Incorporated light pollution measures into national regulations (incl. policy documents)
- Active initiatives and discussions
- Other countries

Figura 5. Este mapa apresenta uma visão geral — não exaustiva — dos países da Europa que adotaram regulamentos nacionais para enfrentar a poluição luminosa ou que incluíram considerações sobre poluição luminosa em suas políticas, bem como onde existem iniciativas ou discussões em andamento para apoiar o desenvolvimento de tais medidas regulatórias. Foi criado com o [Mapchart.net](#). Para mais informações e acesso às fontes regulatórias originais, consulte o [Banco de Dados Legal sobre Poluição Luminosa](#).

POLUIÇÃO LUMINOSA NO MARCO REGULATÓRIO NO BRASIL

A poluição luminosa justifica uma **urgente resposta regulatória** por parte dos poderes públicos, para prevenir os danos que pode provocar à saúde e à segurança públicas, à economia e ao meio ambiente no Brasil (Leite, 2021).

No **Brasil** tem-se algumas **iniciativas referentes a regulação da poluição luminosa** dentre eles destacam-se as leis e projetos de lei descritas na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Leis e projetos de lei sobre poluição luminosa no Brasil.

Identificação	Exemplos	Status/ Natureza Jurídica	Observação
<u>Lei-10850/ Ano 2001- Campinas/SP</u>	Estabelece uma Área de Proteção Ambiental (APA).	Em Vigor	Amparo apenas para redução luminosa para pesquisas astronômicas na região próxima ao Observatório.
<u>Lei-11.096/ Ano 2011- Porto Alegre/RS</u>	Visa a manutenção e ampliação do Parque de Iluminação Pública do Município de Porto Alegre, estabelecendo o uso prioritário de luminárias eficientes que evitem a emissão de luz para o céu, de forma a reduzir a poluição lumínica.	Em Vigor	Amparo apenas para redução luminosa para melhor observação astronômica, não citando como intuito ecossistêmico a proteção aos indivíduos do Parque Público.
<u>Lei-8.171/Ano 1998 - Ribeirão Preto/SP</u>	Determina normas para fixação de publicidade com o objetivo de combater a poluição visual e o incômodo causado pela luz de propagandas.	Em Vigor	Amparo apenas para redução luminosa de publicidade em áreas urbanas com alto índice demográfico.
<u>Lei-3722/ Ano 2023- Amparo/SP</u>	Estabelece uma Unidade de Conservação destinada a observações astronômicas.	Em Vigor	Amparo apenas para redução luminosa para pesquisas astronômicas na região próxima ao Observatório.
<u>Lei- 592/2025 - Matureia/PA</u>	Regulamenta a iluminação pública no município de Maturei/PA, estabelecendo diretrizes para a substituição gradual das luminárias atuais por modelos com tecnologia LED de baixa poluição luminosa e dá outras providências.	Em Vigor	Amparo para redução luminosa na área urbana da cidade com critérios importantes para redução do ALAN.
<u>Projeto de Lei- 1400/ Ano 2021- Brasil</u>	Propõe a definição de poluição luminosa e a alteração da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (que dispõe sobre as sanções penais e administrativas provenientes de condutas e atividades danosas ao meio ambiente) para tornar a poluição luminosa um crime ambiental.	Aguardando despacho	Proposta a Lei se implementar como crime a poluição luminosa como base ambiental, porém, não relata quais atribuições designadas.

POLUIÇÃO LUMINOSA NO MARCO REGULATÓRIO NO BRASIL

Identificação	Exemplos	Status/ Natureza Jurídica	Observação
<u>Projeto de Lei-1.975/ Ano 2021- Nacional</u>	Propõe alterações na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza).	Aguardando despacho	Amparo apenas para fins da observação do céu noturno a retribuição ecoturística.
<u>Projeto de Lei Arquivado-6.777/ Ano 2006 - Nacional</u>	Proibição o uso do farol durante o dia (exceto em condições específicas).	Arquivado	Não delega ações específica ambiental em sua normativa.
Requerimento Arquivado-420/ Ano 2006- Nacional	Refere-se aos efeitos negativos da poluição luminosa, especialmente a Resolução nº 18/98, do CONTRAN, que recomenda o uso dos faróis durante o dia.	Arquivado	Requerimento instrutivo e com colocações para base ambiental sejam quais forem. Porém, A falta de embasamento teórico e científico pode ser explicada pela escassez de estudos que avaliam os impactos da poluição luminosa especificamente sobre a diversidade brasileira (ROCHA et al., 2021).
<u>Portaria IBAMA-11/ Ano 1995 - Nacional Costeiro</u>	Proíbe qualquer fonte de iluminação que ocasione intensidade luminosa superior a Zero LUX, em certas regiões litorâneas visando à proteção e manejo das tartarugas marinhas.	Ativo	Como delegado a uma portaria em detrimento que um Órgão como o IBAMA, ela está em vigência e em atuação no crivo ambiental.

A análise do marco regulatório brasileiro evidencia que a poluição luminosa ainda é tratada de **forma fragmentada** e incipiente no país, com legislações predominantemente voltadas à proteção do céu noturno para fins astronômicos ou ao controle visual urbano. Poucas normativas reconhecem explicitamente os impactos ambientais e ecossistêmicos da luz artificial noturna, apesar das evidências científicas de seus efeitos sobre a biodiversidade, a saúde humana e a qualidade de vida nas cidades.

Essa **lacuna normativa aponta** para a necessidade de uma atualização regulatória abrangente, que integre a poluição luminosa ao conjunto das pressões ambientais reconhecidas pela política nacional. É fundamental avançar para além da perspectiva restrita da astronomia, incorporando diretrizes que contemplem o ordenamento territorial, a proteção da fauna e flora sensíveis à iluminação artificial, a redução de riscos à saúde pública e a eficiência energética como princípios orientadores.

Recomenda-se que a poluição luminosa seja incorporada formalmente à legislação ambiental brasileira como vetor de degradação ambiental, alinhada às políticas de biodiversidade, clima e saúde. O fortalecimento desse marco regulatório pode posicionar o Brasil como referência na América Latina no enfrentamento desse problema emergente, garantindo benefícios socioambientais de longo prazo, com ganhos para a conservação, a economia e o bem-estar da população.

MONITORAMENTO

A observação **sistemática e em larga escala da ALAN é essencial**. Um quadro de monitoramento coerente deve acompanhar três métricas complementares: (1) Fluxo luminoso total (e com peso azul) liberado no ambiente; (2) Conectividade ecológica noturna: os corredores de escuridão que ligam áreas protegidas; (3) Qualidade da paisagem noturna, preservando os céus estrelados como recursos culturais (Sánchez de Miguel, 2025).

Essas métricas devem ser coletadas usando imagens de satélite, medições da qualidade do céu e sensores terrestres em intervalos sazonais (ou menores), para que picos temporários – como festivais de verão ou iluminação de festas de inverno – e o impacto desproporcional de LEDs com alta emissão de luz azul não sejam mascarados por médias. No entanto, o **monitoramento da poluição luminosa no Brasil ainda é insuficiente**, dificultando tanto o gerenciamento quanto a **validação de medidas de mitigação** e comprometendo os **esforços de conservação** em geral.

Figura 8.

É **necessário um sistema integrado de monitoramento nacional**, que una essas três fontes de dados, aproveite as técnicas disponíveis, inclua o fluxo azul e publique conjuntos de dados sazonais. Isso permitirá linhas de base consistentes, comparações transfronteiriças e acompanhamento claro do progresso, fornecendo a base de evidências necessária para enfrentar a poluição luminosa e seus impactos em todo o país.

MEDIDAS

Existem **várias abordagens** para **enfrentar a poluição luminosa: regulatória, social, ambiental, de planejamento e tecnológica**. Todas desempenham um **papel crucial na mitigação eficaz de seus impactos negativos**, especialmente das pressões ambientais, e na restauração das redes ecológicas.

Diferentemente de outras formas de poluição, a poluição luminosa é relativamente fácil de resolver com medidas de mitigação diretas, garantindo uma ALAN adequada, necessária e com propósito, dentro de limites ecológicos apropriados.

MONITORAMENTO E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DA POLUIÇÃO LUMINOSA

Com o **conhecimento e a tecnologia já disponíveis** para apoiar esses esforços, o trabalho em andamento deve se **concentrar em ampliar a caixa de ferramentas de medidas** e assegurar sua implementação efetiva em nível nacional e internacional.

Tabela 12 Classificação das medidas de mitigação, com exemplos para cada categoria

Tipo de Medida de Mitigação	Exemplos
Regulatória	Leis sobre poluição luminosa, emendas ambientais, controles de emissão, incentivos e sanções, metas obrigatórias de redução, critérios atualizados de compras públicas, avaliação de impacto (como a EIA)
Social	Campanhas de conscientização pública (mídia, eventos), ciência cidadã, educação, engajamento comunitário, consultas, ensino escolar e universitário, astroturismo
Ambiental	Barreiras vegetativas de luz, corredores escuros, áreas protegidas de céu noturno, zonas de amortecimento para habitats naturais
Planejamento	Ordenanças de céu noturno (incorporando princípios de iluminação externa responsável), zoneamento de iluminação, parâmetros máximos permissíveis para ALAN externa
Tecnológico	Redução da intensidade da luz, controles adaptativos, melhores óticas, espectro direcionado, proteção de luminárias (light shielding)

Ao especificar uma nova instalação de iluminação ou fazer alterações em sistemas existentes, **deve-se considerar suficientemente a finalidade pretendida da ALAN**, em conformidade com os **cinco princípios-chave da iluminação externa responsável**:

Tabela 2. Reflete os princípios de iluminação externa responsável, desenvolvidos pela DarkSky International e IES, que ajudam a minimizar potenciais aumentos na poluição luminosa e seus impactos.

PRINCÍPIO	IDEIA CENTRAL
ÚTIL	A luz artificial deve ser usada apenas se necessária (propósito claro)
DIRECIONADA	A luz artificial deve ser usada apenas onde necessária (direção do foco)
BAIXA INTENSIDADE	A luz artificial não deve ser mais brilhante do que o necessário
CONTROLADA	A luz artificial deve ser usada apenas quando necessária (iluminação adaptativa)
CORES QUENTES	Utilizar cores mais quentes (menos luz azul)

A poluição luminosa **não pode continuar sendo negligenciada em nível nacional**. O rápido crescimento desse problema e as pressões ambientais significativas resultantes em **todo o país** evidenciam a urgência de agir. As principais recomendações para enfrentar a poluição luminosa e seus impactos incluem:

1. Reconhecer a poluição luminosa como uma forma de poluição ambiental

A poluição luminosa **impacta** o meio **ambiente**, a **biodiversidade** e os **serviços ecossistêmicos**. Deve ser incluída explicitamente no quadro **regulatório ambiental** para fortalecer os esforços de conservação da natureza. Os marcos **regulatórios** e **padrões** existentes que regem o uso e a gestão da ALAN devem ser atualizados para **incorporar considerações ambientais**.

2. Reconhecer a noite como parte integrante da natureza

A **noite**, e sua **proteção contra a poluição luminosa**, deve ser **reconhecida como um componente essencial** para o funcionamento saudável do **ambiente natural**. O atual quadro ambiental, que busca **proteger a integridade da natureza**, já contempla implicitamente a preservação noturna. Para cumprir as obrigações de proteção ambiental, as medidas devem ser reforçadas, minimizando a poluição luminosa, estabelecendo e preservando corredores escuros e garantindo conectividade ecológica.

3. Definir limites ecológicos

Definir limites ecológicos claros e **parâmetros máximos permitidos** para o **uso e gestão de ALANs**, garantindo que sua aplicação consciente e intencional equilibre as necessidades humanas com a proteção ambiental. Iniciar o desenvolvimento e a disseminação de um conjunto abrangente de ferramentas para mitigação da poluição luminosa, **com amplo compartilhamento em todo o país, promovendo a adoção de medidas para regular e controlar eficazmente a poluição luminosa**.

4. Definir metas ambiciosas de redução da poluição luminosa

As **metas de poluição luminosa** devem ser **incluídas na Estratégia Nacional de Biodiversidade e em políticas correlatas**, promovendo o alcance de objetivos nacionais e internacionais de proteção ambiental e da biodiversidade.

5. Desenvolver um quadro regulatório coerente

Alinhar-se com os recentes avanços **internacionais** e **nacionais** no **enfrentamento da poluição luminosa**. O **governo nacional deve possibilitar ações** coordenadas para reduzir a poluição luminosa **em todo o país** e **desenvolver um marco regulatório** coerente de mitigação.

6. Exigir monitoramento e avaliação da poluição luminosa

O **governo nacional deve exigir o monitoramento sistemático da poluição luminosa e a avaliação dos impactos ambientais da ALAN**. A avaliação da poluição luminosa deve ser parte obrigatória de processos como a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA). **Implementar uma rede nacional de monitoramento**, utilizando soluções tecnológicas existentes, e promover a colaboração entre governos locais para medir e reduzir a poluição luminosa de forma eficaz.

7. Garantir abertura e transparência dos dados

Promover abertura, transparência e acessibilidade de dados sobre fontes de ALAN e níveis de poluição luminosa, fomentando a livre troca de informações e priorizando o acesso público aos dados de monitoramento ambiental, garantindo uma abordagem colaborativa e informada para lidar com a poluição luminosa.

8. Apoiar educação e pesquisa

Destinar financiamento e fornecer apoio à educação em iluminação e design de iluminação (incluindo o desenvolvimento de projetos e planos de iluminação) e **em poluição luminosa**. **Aumentar as oportunidades de financiamento de pesquisa para iniciativas voltadas ao combate à poluição luminosa** e seus impactos, explorando e testando soluções de mitigação, **aprimorando assim a capacidade desses esforços**.

9. Ampliar campanhas de conscientização

Iniciar, expandir e apoiar campanhas de conscientização sobre poluição luminosa e seus impactos e **defender o engajamento interdisciplinar** para desenvolver políticas e medidas baseadas na ciência, visando reduzir os impactos da poluição luminosa.

10. Promover a cooperação internacional

Apoiar a adoção e o desenvolvimento de medidas de gestão e mitigação da poluição luminosa no âmbito de quadros e **estruturas internacionais**. O país deve assumir um papel de liderança na **promoção de ações internacionais** para abordar a **poluição luminosa** como uma questão **ambiental transfronteiriça**. A plena integração da poluição luminosa nos mandatos de organizações que lidam com a proteção ambiental e os poluentes do espectro eletromagnético, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes, **facilitaria a ação internacional coordenada para combater a poluição luminosa**.

Citação recomendada

Yakushina, Y., Klenke, R., Fletcher, D., Jones, L., Nascimento, A. T. A., Teixeira, C. P., Goulart, V. D. L. R., Maggi, E., Hoelker, F., Barnett, C., Tysiac, P., Sanchez de Miguel, A., Sheriff, G., Lomas, M. J., Van Hoorick, G., & Wood, M.D. (2025). Restoring the night: A policy agenda for light pollution mitigation in Europe. Policy brief written by the PLAN-B project (Horizon Europe No. 101135308) and the AquaPLAN project (Horizon Europe No. 101135471). Traduzido para o português por Ferreira C. S. N. [Zenodo](#).

Agradecimentos

DarkSky International pela colaboração ativa no desenvolvimento da campanha política na Europa, bem como todos os apoiadores da Campanha Política Europeia para reduzir a poluição luminosa, membros do conselho consultivo do PLAN-B pelo aconselhamento e apoio na elaboração do documento. FAPEMIG pelo financiamento projeto APQ-05944-24.

Traduzido por:

Caroline Ferreira Silva Neto, Universidade Federal de Minas Gerais

Para mais informações sobre o conteúdo do resumo, entre em contato com [Yana Yakushina](mailto:yana.yakushina@ugent.be) (yana.yakushina@ugent.be) e [Mike Wood](mailto:m.d.wood@salford.ac.uk) (m.d.wood@salford.ac.uk). Para versão em português entre em contato com [Camila Teixeira](mailto:camila.teixeira@uemg.br) (camila.teixeira@uemg.br) e [Alexandre Nascimento](mailto:alexandre.nascimento@uemg.br) (alexandre.nascimento@uemg.br).

Imagens da capa frontal e traseira © [Daniel Lisbona](#)

Layout: Yana Yakushina